

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Смирнова Сабина Сергеевна

д.ф.п.н., и.о. доцента кафедры русского языка и литературы НПУУз им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718873>

Аннотация. В статье анализируется роль коммуникативных компетенций в формировании профессионального статуса будущего педагога и их влияние на повышение студенческой активности в развитии науки, технологий и общества. Отмечена эффективность применения в учебном процессе технологии развития навыков критического мышления.

Ключевые слова: приоритеты национальных стратегий, коммуникативная компетенция, критическое мышление, технология развития навыков критического мышления, вызов-осмысление-рефлексия, интерактивные методы обучения.

В современном Узбекистане проводится системная работа по обеспечению прав человека, усилению подотчетности и открытости государственных органов, повышению роли институтов гражданского общества и СМИ, политической активности населения и общественных объединений. В стране происходят коренные преобразования во многих сферах, наблюдаются позитивные сдвиги в решении сложнейших проблем, укрепляется статус государства на мировой арене, повышается представленность в международных органах, улучшаются позиции в мировых рейтингах.

В целях развития свободного и процветающего, сильного Нового Узбекистана, создания каждому гражданину всех возможностей для развития своего потенциала, воспитания здорового, образованного и духовно развитого поколения, формирования сильной экономики страны разработаны и реализуются Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, Стратегия «Узбекистан – 2030», Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года.

«Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» – это утвержденный указом Президента от 28 января 2022 года план развития страны по семи основным направлениям, среди которых построение гуманного государства, укрепление верховенства закона, ускоренное экономическое развитие, социальная политика и духовное развитие. Стратегия включает в себя конкретные цели, в числе которых **повышение качества образования** [1].

Национальная стратегия «Узбекистан – 2030» – комплексная программа развития страны, основанная на пяти приоритетных направлениях. Стратегия предусматривает достижение 100 целей к 2030 году. Стратегия «Узбекистан – 2030» отображает в числе одной из основных идей **создание системы образования, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам** [2].

Научно-инновационные направления повышения активности студенчества и молодежи в развитии нового Узбекистана включают: внедрение цифровых технологий в образование, развитие проектной деятельности и предпринимательства, поддержку научно-исследовательских инициатив, а также ориентацию на приоритеты национальных стратегий. И конечно же, важную роль в повышении активности студенчества играют образовательные реформы, а также вовлечение молодежи в социальную и патриотическую деятельность.

В республике в последние годы с учетом глобализации и модернизации образования проблема становления профессионально компетентного специалиста находит свое отражение в Концепции развития системы высшего образования до 2030 года, где говорится о важности «внедрения методик и технологий, направленных на формирование у студентов навыков самостоятельного образования, критического и творческого мышления, системного анализа, предпринимательских навыков, внедрения методики и технологий, направленных на усиление компетенций в учебном процессе, ориентация учебного процесса на формирование практических навыков». В Концепции отмечено, что на сегодняшний день перед системой высшего образования сохраняется ряд актуальных проблем и недостатков, требующих своего решения. Среди них выделим следующие - **не сформированы навыки критического мышления, самостоятельного поиска информации и анализа у студентов [3].**

В мировом образовательном процессе применению **технологии развития критического мышления** будущих специалистов уделяется особое внимание. Инчхонская декларация «Образование-2030», принятая на Всемирном форуме ЮНЕСКО, предполагает реализацию идеи о всемирном движении за качественное образование для всех, что в результате предусматривает подготовку социально активной, творческой, гибкой, профессионально компетентной личности. Спрос на рынке труда требует развития навыков высокого уровня, таких как **оперативное и продуктивное решение проблем, критическое мышление, творческий подход к совместной работе, коммуникативные навыки и эффективное разрешение конфликтов в профессиональных областях.**

Как отмечается в декларации ЮНЕСКО по перспективам образования, принципиальные черты образования будущего будут заключаться в овладении инструментами **анализа информации** вместо накопления знаний, внедрении таких педагогических подходов, которые позволяют открыть учебный процесс миру, например, переход от предметной сетки к решению задач из реального мира, а также фокусе на **сотрудничестве**, а не на индивидуальных достижениях и для учеников, и для педагогов [4]. Стоит отметить, что для полноценного сотрудничества в первую очередь необходимо в полном объеме овладеть **коммуникативными навыками и культурой общения.**

Таким образом, **коммуникативная компетенция является одной из наиболее важных характеристик профессионального статуса** будущего педагога, в том числе и преподавателя русского языка и литературы. Очевидно, совершенствование данной компетенции – одна из значимых задач, стоящих перед высшим педагогическим образованием.

Коммуникация сегодня особенно важна как умение чётко и убедительно донести свою мысль. Общий толковый словарь русского языка дает следующее определение термину: коммуникация (лат. communicatio – от communico – делаю общим, связываю, общаюсь) – общение, передача информации от человека к человеку – специфическая

форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом при помощи языка [5]. Когда все привычные каналы восприятия становятся недоступны, всё, что у нас остаётся, – это речь – основа любой практической и умственной деятельности. Сейчас невозможно оставаться успешным без умения четко формулировать свои мысли, ведь это залог достижения договоренностей и результатов. Именно это позволит повышать социальную активность студенчества и молодежи в развитии общества.

Итак, основным направлением педагогического образования является развитие (интеллектуальное и профессиональное) личности обучающегося, что подразумевает самостоятельную работу с информацией, умения критически мыслить, аргументировать выдвинутые положения, работать в любых социальных группах, предотвращать конфликтные ситуации или умело выходить из них, т.е. владеть коммуникативной компетенцией на высоком уровне.

Коммуникативная компетенция будущего педагога проявляется в теоретической грамотности и практической готовности активно действовать в определенной профессиональной ситуации, выстраивая и регулируя процесс коммуникации с учетом корректного использования всех единиц системы языка, основ речеведения и речевой культуры для успешной реализации межличностных отношений [6].

В качестве инструмента для организации процесса совершенствования коммуникативной компетенции студентов целесообразно использовать педагогическую технологию развития критического мышления. Подчеркнем, что процесс совершенствования коммуникативной компетенции будущих педагогов будет более продуктивным, если среди форм обучения будут преобладать парные и групповые (за исключением работы с отдельными текстами, которые требуют индивидуальной форма обучения), а в качестве методов и приемов обучения будут выступать активные и интерактивные, основанные на режиме диалога или беседы в психологически комфортных условиях. Данным требованиям в полной мере отвечает **технология развития навыков критического мышления.**

В конце XX века ученые-педагоги, члены Международной Ассоциации Чтения, Джени Стил, Керт Мередис и Чарльз Темпл разработали оригинальную программу «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП) [7]. В основу данной программы положены идеи развивающего обучения великих психологов и педагогов Л. Выготского [8], Ж. Пиаже [9], Дж. Дьюи [10]. На момент создания технологии развитие критического мышления являлось одной из ключевых задач системы образования в европейских странах.

В технологии развития критического мышления сделан упор на приобретение навыков самостоятельного поиска нужной информации, определения проблем и поиска способов их рационального решения. Кроме того, данная технология предполагает критический анализ получаемой информации, приобретаемых знаний и применение их для решения новых задач. Таким образом, критическое мышление способствует переходу от первоначального «схватывания» смысла к глубинному пониманию учебного материала. Обучаемые должны научиться оценивать критически и продуктивно ту часть информационной вселенной, с которой они сталкиваются.

Американский профессор Д. Клустер выявил основные характеристики критического мышления. Так, критическое мышление, по его мнению, является

мышлением **самостоятельным** и носит индивидуальный характер. В данном случае любая информация является не конечным пунктом, а наоборот – отправным. Подобный тип мышления строится на постановке вопросов и уяснении проблем, требующих четкого решения. При этом критическое мышление стремится к **убедительной аргументации**, обоснованным умозаключениям. И последнее – критическое мышление является **мышлением социальным**. Любое суждение проверяется и оттачивается при условии, что им делятся с другими, что говорит о своеобразной апробации идеи в обществе [11, с. 37-38]. Таким образом подчеркивается важность работы в команде. Это еще раз подтверждает факт связности критического мышления и коммуникативных способностей, умений и навыков.

Американский психолог Д. Халперн под критическим мышлением понимает процесс применения когнитивных техник и стратегий, повышающих вероятность получения желаемого конечного результата. Критическое мышление – это такой тип мышления, к которому обращаются при решении задач, формулировании выводов, прогнозе и принятии решений. Такое мышление позволяет своевременно распознать пропаганду и тем самым не стать ее жертвой, проанализировать ложные аргументы, увидеть явный обман, определить надежность того или иного источника информации и обдумать правильным образом каждое принимаемое решение [12, с. 12].

Сделаем вывод: **критическое мышление** – это активный процесс рассмотрения идей с многочисленных точек зрения, включая их значение и сравнение с другими идеями. Это умственная деятельность, при которой особое внимание уделяется толкованию, анализу, сравнению, применению, решению проблем или оценке хода мыслей.

При изучении имеющихся подходов к обоснованию важности критического мышления в современном мире наше внимание привлекла система из шести составляющих, позволяющая найти ответ на вопрос «как это – думать критично?», которую разработал Н. Непряхин [13, 14]. Для простоты запоминания автором была сформулирована аббревиатура – ГЛОБУС, где в каждой букве заключен конкретный аспект понятия. Представим данную разработку в виде рисунка (рис. 1).

Следует отметить, что содержание «глобуса» частично совпадает с концепцией Д. Клустера.

Рис. 1. Содержание понятия «критическое мышление» (по Н. Непряхину)

Технология критического мышления базируется на определенной трехступенчатой модели: **Вызов – Осмысление содержания – Рефлексия (ВОР)**. Каждая ступень, или стадия, имеет свои цели и задачи, а также методы и приемы обучения, приведенные в таблице 1.

На стадии вызова работа педагога нацелена на актуализацию у студентов уже имеющихся знаний по изучаемой теме, активизацию мыслительных процессов, мотивацию к последующей деятельности. Вся информация, получаемая на данной стадии, выслушивается, записывается и обсуждается.

Цель **стадии осмысления содержания** заключается в сохранении интереса к теме при непосредственной работе с новой информацией, «построение моста» от знания «старого» к «новому».

Стадия рефлексии (размышления) подразумевает прояснение смысла нового изучаемого материала, построение дальнейшего алгоритма обучения. Рефлексия – это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.

Таблица 1.

Методы и приемы обучения, применяемые на разных стадиях

Стадия вызова	Стадия осмысления содержания	Стадия рефлексии
<ul style="list-style-type: none"> ● графический синтез материала – кластеры, таблицы, инфографика; ● верные и неверные утверждения; ● мозговой штурм; ● проблемные вопросы; ● перепутанные логические цепи; ● корзина идей, понятий и т.д. 	<ul style="list-style-type: none"> ● выразительное чтение; ● инсерт; ● комментированное чтение; ● вопросы к автору; ● знаю / хочу узнать / узнал (ЗХУ); ● чтение с остановками; ● ПМИ: плюс, минус, интерес; ● оставьте за мной последнее слово и т.п. 	<ul style="list-style-type: none"> ● эссе; ● сочинение; ● синквейн; ● линия ценностей; ● концептуальная таблица; ● диаграмма Венна; ● Т-схема; ● карта разума; ● выходная карта и др.
Работа организуется индивидуально, в парах или в малых группах.	В большинстве случаев на данном этапе работа ведется индивидуально.	Организуется обмен мнениями и суждениями, дискуссии.

Модель «Вызов-Осмысление-Рефлексия» способствует тому, что обучение становится продуктивным. Это позволяет студентам не просто воспринимать новое знание, а создавать собственный продукт познания, выстраивая его на определенном фундаменте предшествующего опыта. Социально-психологические аспекты студенческой активности на всех стадиях технологии критического мышления включают мотивацию, взаимодействие со сверстниками и преподавателями, а также самостоятельную учебную деятельность и оценку. Эти процессы усиливают творческий потенциал студентов и их роль в инновациях.

Студенты в процессе обучения на основе применения технологии развития критического мышления приобретают следующие навыки: фокусирующие навыки;

навыки сбора информации; навыки запоминания; навыки организации; навыки анализа и синтеза; навыки генерирования (создание нового); навыки оценивания и др. Очевидно, что приобретенные навыки будут способствовать повышению студенческой активности и развитию науки, технологий и общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на период 2022-2026 гг. – интервью исполнительного директора узбекистанского Центра «Стратегия развития». – URL: <https://e-cis.info/news/566/98823/>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. О Стратегии «Узбекистан – 2030». – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6600404>
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года // Собрание законодательства Республики Узбекистан. – Т., 2019.
4. Reimagining our futures together: a new social contract for education / Report from the international commission on the futures of education. – UNESCO, 2021. – 184 p.
5. Коммуникация // Общий толковый словарь русского языка. – URL: <http://tolkslovar.ru/k7169.html>
6. Смирнова С. Технология критического мышления как средство развития коммуникативной компетенции будущего педагога. – Материалы международной научно-методической онлайн конференции на тему «Креативные педагогические и психологические технологии как фактор повышения интеллектуальной активности в растущем глобальном мире». – Бухара, 2022. – С. 224-227.
7. Стил Д., Мередис К., Темпл Ч. Проект: Чтение и письмо для развития критического мышления. Пособия 1-8. – Бишкек, 1998.
8. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М., 2004. – 512 с.
9. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – URL: https://bookap.info/klasik/zhan_rech_i_myshlenie_rebenka_1923/
10. Dewey J. The School and Society. – URL: <https://www.gutenberg.org/files/53910/53910-h/53910-h.htm>
11. Клустер Д. Что такое критическое мышление? // Перемена. – 2001. – № 4. – С. 36-40.
12. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб, 2000. – 512 с.
13. Непряхин Н., Пащенко Т. Критическое мышление: железная логика на все случаи жизни. – М., 2020. – 192 с.
14. Непряхин Н. Что такое критическое мышление? / Образование / РБК. – URL: <https://trends.rbc.ru/trends/education/5e0608ea9a7947fa3c1bcf34>